

CHEKLANGAN XOTIRAGA EGA BIR KANALLI OMMAVIY XIZMAT KO'RSATISH TIZIMLARI

Jumaboyev Tuygun Ahtamovich

Muhamad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali
o'qutuvchisi

Bolbekov Ma'rufjon Abdumannon o'g'li.

Muhamad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali
o'qutuvchisi

Nazarova Malohat Zayniddin qizi.

Muhamad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali
talabalari.

Annotatsiya Ommaviy xizmat ko'rsatish tarmog'ini raqamli modelining Markov jarayonlari eng oddiy talablar oqimi xizmat ko'rsatish vaqtlari eksponentsial taqsimlanadi va bir kanalli ommaviy xizmat ko'rsatish tizimlari o'rganilgan. Radioaktiv moddaning parchalanish jarayoni unga misol bo'ladi. Biror sistemaning so, holatdan a holatga o'tish ehtimoli $P..(t)$ faqat t ga bog'liq bo'lib, jarayonning o'tishiga bog'liq bo'lmasa, bunday jarayon Markov jarayoni deyiladi. Yuqoridagi shart Markov jarayonlarini matematika usullari bilan to'la tekshirishga imkon beradi. Masalan, radioaktiv moddaning parchalanishida har bir atomning cheksiz kichik dt vaqt oralig'ida parchalanish ehtimoli adt ga teng bo'lib, u boshqa atomlarga bog'liq emas

Kalit so'zlar. operatsiya, absolyut o'tkazish, nisbiy o'tkazish, raqamli modellar, komponent.

Аннотация Марковские процессы численной модели сети обслуживания, простейшие времена обслуживания потоков спроса экспоненциально распределены и исследованы одноканальные системы общественного обслуживания. Примером может служить процесс распада радиоактивного вещества. Если вероятность $P..(t)$ перехода системы из состояния так в состояние а зависит только от t и не зависит от перехода процесса, то такой процесс называется Марковским процессом. Вышеупомянутое условие позволяет полностью исследовать Марковские

процессы математическими методами. Например, при распаде радиоактивного вещества вероятность распада каждого атома за бесконечно малый интервал времени dt равна λdt , которая не зависит от других атомов.

Ключевые слова. операция, абсолютная передача, относительная передача, цифровые модели, компонент.

Annotation Markov processes of a numerical model of a service network, the simplest service times of demand flows are exponentially distributed, and single-channel public service systems are studied. An example is the process of decay of a radioactive substance. If the probability $P_{..}(t)$ of a system transition from state t to state a depends only on t and does not depend on the transition of the process, then such a process is called a Markov process. The above condition allows us to fully explore Markov processes using mathematical methods. For example, during the decay of a radioactive substance, the probability of the decay of each atom over an infinitesimal time interval dt is equal to λdt , which does not depend on other atoms.

Keywords. operation, absolute transmission, relative transmission, digital models, component.

Asosiy qism.

Ommaviy xizmat ko'rsatish tizimlaridagi (OXKT) operatsiya deb, ma'lum bir vaqt oralig'ida kiruvchi talabnomalar oqimini xizmat ko'rsatish choralari majmuasi tushuniladi.

Sistemani turi va uning samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

OXKT rad etish bilan:

- Absolyut o'tkazish qobiliyati (Q)- T vaqt davomida tizim tomonidan xizmat ko'rsatilgan talabnomalar o'rtacha soni;
- Nisbiy o'tkazish qobiliyati (q) - tizim tomonidan xizmat ko'rsatilgan kiruvchi talabnomalar ulushi (T vaqtida xizmat ko'rsatilgan talabnomalar sonining kiruvchi talabnomalar o'rtacha soniga nisbati);

- Band kanallarning o'rtacha soni ($\overline{n_s}$);
- Kanallar bandligi ko'rsatkichi ($K_k = \frac{\overline{n_s}}{n}$, bu erda n - tizimdagi kanallar soni);
- Kanallar bo'shashish ko'rsatkichi, $K_{kbb} = 1 - K_{ks}$.
- Cheksiz kutish bilan OXKT uchun absolyut va nisbiy o'tkazish qobiliyati ma'nosi yo'qoladi, chunki har bir kiruvchi talabnoma kech yoki erta xizmat ko'rsatiladi. Bunday OXKT uchun muhim ko'rsatkichlar :
 - Navbatdagi talabnomalar o'rtacha soni ($\overline{l_{oinu}}$);
 - Tizimdagi (navbatda va xizmat ko'rsatishda) talabnomalar o'rtacha soni ($\overline{l_{nxks}}$);
 - Navbatda kutishning o'rtacha vaqti ($\overline{t_{kov}}$);
 - Tizimda (navbatda va xizmat ko'rsatishda) talabnoma bo'lishining o'rtacha vaqti $\overline{t_{kov}}$;
 - Kanallardan foydalanish va bo'shash ko'rsatkichlari (K_{kbb}, K_{ks});
 - Bo'sh va band kanallar o'rtacha soni ($\overline{n_{o'ks}}, \overline{n_{ks}}$).

Aralash tipdagi OXShT uchun har ikkala guruhi ko'rsatkichlar qo'llaniladi: nisbatan va mutlaq o'tkazuvchanlik hamda kutish xususiyatlari.

Massiv xizmat ko'rsatish amaliyotining maqsadiga qarab, ko'rsatilgan ko'rsatkichlardan har qanday biri (yoki ularning to'plami) samaradorlik mezon sifatida tanlanishi mumkin.

OXShTning raqamli modeli tizim holatlarining ehtimollarini aniqlash va ma'lum kirish oqimi va xizmat ko'rsatish kanallarining xususiyatlariga ko'ra samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblash imkonini beruvchi tenglamalar yoki formulalar to'plamidir.

Ixtiyoriy OXShT uchun umumiy analitik model mavjud emas. Raqamli modellar OXShTning cheklangan sonidagi alohida holatlar uchun ishlab chiqilgan.

Raqamli modellar, odatda, real tizimlarni ko'proq yoki kamroq aniq aks ettiradi, lekin ular murakkab va tushunish qiyin bo'ladi.

OXShTni raqamli modeli Markov jarayonlari (eng oddiy talablar oqimi, xizmat ko'rsatish vaqtlari eksponentsial taqsimlanadi) bilan sodir bo'ladigan jarayonlar orqali ancha osonlashadi. Bunday holatda, OXShTdagi barcha jarayonlar oddiy differentsial tenglamalar bilan tasvirlanishi mumkin, va chegaraviy holatlar uchun - lineer algebraik tenglamalar bilan, va ularni hal qilib, tanlangan samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin.

Uch ta ariza bilan navbatga ega bir kanalli SMOning holatlar grafikasini qurish va xizmat ko'rsatish kanallarining cheklangan ishonchliligi bilan. Xizmat ko'rsatish kanali ishlamay qolganda, xizmat ko'rsatuvchi bo'lgan ariza yo'qoladi. Sistemadagi jarayonlar - Markov jarayonlari.

SMO holatlari tavsifi:

$S_0 \dots S_4$ - SMOning ishlaydigan holati;

$S'_0 \dots S'_4$ - SMOning ishlamaydigan holati.

belgilar:

λ - arizalar kelish intensivligi;

μ - kanal tomonidan arizani qayta ishlash intensivligi;

ν - kanalning buzilish intensivligi;

η - ishlamaydigan kanalni ta'mirlash intensivligi.

Xizmat ko'rsatish kanallarining cheklangan ishonchliligi bilan SMO holatlarining grafigi 1-rasmda keltirilgan.

1-Rasm. Cheklangan ishonchlilikka ega SMO holatlar grafifi

Agar S_0 holatida (kanal bo'sh, navbatda arizalar yo'q) sistema ishlamay qolsa, S'_0 holati mavjud emas. Chunki xizmat ko'rsatishdan bosh tortilganda, xizmat ko'rsatuvchi bo'lgan ariza yo'qotiladi, shuning uchun ta'mirlashdan keyin oldingi holatga o'tish amalga oshiriladi, masalan, S'_3 holatidan S_2 holatiga.

Bu model "o'lim va ko'payish" modeli emas. Shuning uchun tegishli ehtimollar Kolmogorov tenglamalari yordamida statsionar rejim uchun olingan chiziqli algebraik tenglamalar echimi bilan topiladi.

Tizimda N ta element mavjud va har bir elementda n ta holat mavjud. Har qanday vaqt nuqtasidagi i -holatning soni tasodifiy o'zgaruvchidir. Uni $x_i(t)$ deb belgilaymiz. Bu tasodifiy o'zgaruvchanning matematik kutishi va dispersiyasi:

$$m_i(t) = M[x_i(t)], D_i(t) = D[x_i(t)]; \quad (1)$$

Keyingi qadamda formulalarning ko'rinishini yaxshilash maqsadida, argument t ni yozmaymiz:

$$m_i = M[x_i], D_i = D[x_i]; \quad (2)$$

2-rasm. Tizimning sxematik tasviri

Kiritilgan o'zgaruvchi x^k shunday qilib:

$$x_i^k = \begin{cases} 1, & \text{agar } k - \text{inichi element } i - \text{holatda bo'lsa, ehtimollik } p_i; \\ 0, & \text{agar } k - \text{inichi element } i - \text{holatda bo'lmasa } i(1 - p_i); \end{cases}$$

Bu erda ko'rsatilgandek, tasodifiy o'zgaruvchi x_i quyidagiga teng:

$$x_i = \sum_{k=1}^N x_i^k; \quad (3)$$

Elementlarning bir xilligi va holatlarining mustaqilligi tufayli, tasodifiy o'zgaruvchi x_i o'rtacha qiymati va dispersiyasi bilan binom taqsimotiga (Bernulli taqsimoti) ega:

$$M[x_i] = Np_i, D[x_i] = Np_i(1 - p_i); \quad (4)$$

yoki yakuniy holda

$$m_i = Np_i, D_i = Np_i(1 - p_i) = m_i(1 - \frac{m_i}{N}); \quad (5)$$

Tenglik $m_i = Np_i$ elementning i -holatining istalgan vaqtdagi ehtimolini elementlarning bu holatlardagi o'rtacha soni bilan bog'laydi.

Bir element uchun p_i qiymatini aniqlashni biz bila olamiz. Buning uchun Kolmogorov tenglamalar tizimini tuzish va uni hal qilish kifoya.

Eslatib o'tamiz, bir element uchun Kolmogorov tenglamalar tizimi n tenglamani o'z ichiga oladi, barcha N elementlar uchun esa n^N , ya'ni n^{N-1} marta kam. Mana shunda o'rtacha dinamik usulining qo'llanilishi orqali erishiladigan yutuq yotadi. O'rtacha dinamik usulidan foydalanib modellashtirish tartibi quyidagicha:

1. Sistemadagi bir elementning holatini tasvirlash.
2. Bir element uchun holatlar grafigini chizish, har bir $S_1, S_2, \dots, S_i, \dots, S_n$ holati yonida o'rtacha sonlar $m_1, m_2, \dots, m_i, \dots, m_n$ ni ko'rsatish, ular Np_i bilan ko'paytirilgan holda olingan.
3. Quyidagi qoidalar asosida differentsial tenglamalar (DT) tuzish:
 - holatning o'rtacha sonining hosilasi shuncha komponentlar yig'indisiga teng, nechta strelkalar bu holat bilan bog'liq bo'lsa;
 - agar strelka holatdan chiqsa, komponent minus belgiga ega, agar holatga kirsam, plus belgiga ega;

- har bir komponent voqea oqimining intensivligiga teng, bu oqim elementni ushbu strelka bo'yicha o'tkazadi, va o'sha holatning o'rtacha soniga, qaysidan strelka chiqadi.

Xulosa

Olingan qiymat avvalgisiga to'g'ri keladi, shuning uchun keyingi takomillashtirishni to'xtatish mumkin. Shunday qilib, 2-strategiyani optimal deb hisoblash mumkin, albatta, siz boshlang'ich qiymatlar faqat shartli ravishda olinganligini va aniqroq, aniq ma'lumotlar bilan yechim boshqacha bo'lishi mumkinligini tushunishingiz kerak. Agar ma'lumotlar haqiqiy sharoitlarni hisobga olgan holda hisoblansa, misolni sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bizning holatlarimizda u faqat o'quv-uslubiy maqsadni ko'rsatdi.

Fodalanilgan adabiyotlar ruyxati.

1. R.X. Djurayev, Sh.Yu. Djabbarov «Hujjatli elektraloqa tizimlari va tarmoqlari» O'quv qo'llanma. Toshkent. TATU 2006 yil
2. N.B. Usmanova Ma'lumot uzatish tizimlari va tarmoqlari. O'quv qo'llanma. Toshkent TATU.2006 yil
3. Хелд Г. Технологии передачи данных. 7-е изд. -СПб Питер, К.: Изд. Группа BHV, 2 R.X. Djurayev, Sh.Yu. Djabbarov «Hujjatli elektraloqa tizimlari va tarmoqlari» O'quv qo'llanma. Toshkent. TATU 2006 yil